

ANATOMIK TERMINOLOGIYANI O'RGATISH: TIBBIY TA'LIMDA SAMARALI O'RGATISH STRATEGIYALARI

Anorboyeva Dilshoda

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897976>

ANNOTATSIYA

Barcha tibbiyot xodimlari aloqada ajralmas vosita bo'lgan keng qamrovli anatomik atamalarni o'zlashtirishlari kerak. 1998 yilda Anatomik terminologiya federativ qo'mitasi tomonidan chiqarilgan Terminologia Anatomica ning ilk nashri keng xalqaro e'tirofga sazovor bo'ldi. Shunga qaramay, ko'pgina mualliflarning fikricha, klinik va didaktik jihatdan foydali bo'lgan anatomik tuzilmalarning qismlari va segmentlari uchun aniq ta'riflar va haqiqiy nomlar anatomik nomenklaturaning kelgusi nashrlarida kiritilishi kerak. Shunday qilib, Terminologia Anatomica-ni takomillashtirish va kengaytirish anatomlarning kelajak avlodlari uchun qiyin vazifa bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, anatomik nomenklaturaning murakkab tabiati katta qiyinchilik tug'diradi, chunki murakkab terminologiyani o'rganish, eslab qolish va tushunish, ayniqsa, tibbiyot fakultetining talabalari va ushbu sohaga yangi kelganlar uchun qiyin vazifa bo'lib, anatomik tilni soddalashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu maqolaning maqsadi tibbiyot talabalarining inson anatomiyasi va uning terminologiyasini o'zlashtirishga intilayotganda ta'lim tajribasini oshirishga qaratilgan maxsus strategiyalarni o'rganishdir.

Kalit so'zlar: anatomik nomenklatura, anatomik terminologiya, anatomiya ta'limoti, klinik anatomiya, inson anatomiyasi, tibbiy terminologiya.

Tibbiyot terminologiyasini bilish nafaqat klinik vazifalarni bajarishda, balki ularning doimiy ilmiy izlanishlarida ham muhim bo'lgan barcha sog'liqni saqlash mutaxassislari uchun asosiy talabdir. Anatomiya sohasida anatomik terminologiyani o'zlashtirish va undan mohirona foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib, inson anatomiyasini to'liq tushunish uchun zamin yaratadi va tibbiyot mutaxassislari, olimlar, tadqiqotchilar va mualliflarning umumiy malakasiga hissa qo'shadi. Shu nuqtai nazardan, anatomik aniqlik va terminologik aniqlik inson tanasining ichki qismlarida samarali aloqa va aniq navigatsiya uchun bir xil darajada muhimdir. Biroq, ixtisoslashgan bilimlarni egallash, tushunish va saqlash, ko'p va vaqti-vaqti bilan o'ziga xos anatomik nomlar ko'plab o'quvchilar uchun jiddiy muammo tug'diradi. Shuning uchun anatomik nomenklaturani soddalashtirish muhim. Shuni ta'kidlash kerakki, tibbiy terminologiyani qo'llashda har qanday xato va nomuvofiqliklar chalkashliklarga olib kelishi mumkin, bu esa o'rganish jarayoniga to'sqinlik qiladi yoki klinik amaliyotda xatolarga yordam beradi.

Mos keluvchi manbalarning ahamiyati

Inson tanasining nozik tomonlarini tushunish uchun faqat eng puxta, vijdonli, tasdiqlangan va ishonchli manbalar bilan foydalanishga qat'iy e'tibor talab etiladi. Afsuski, ko'plab talabalar ishonchsiz manbalarga murojaat qilishadi, bu xavfli bo'lishi mumkin. O'quv jarayonida tibbiyot mutaxassislari tomonidan tasdiqlangan anatomik darslik va atlaslardan foydalanish haqiqatan ham muhim ahamiyatga ega. Davlat tomonidan tasdiqlangan o'ziga xos uyg'unligiga ega bo'lgan bu boyliklarga madaniy boylik sifatida qarash kerak. Insonning anatomiyasini har tomonlama tushunishni rivojlantirish uchun barcha talabalar ushbu ishonchli matnlarni namuna sifatida ko'rib chiqishlari va ularni ushbu sohaning nozik jihatlari bo'yicha boshqarishlari kerak.

Interaktiv texnologiyalar

Inson anatomiyasi tibbiy ta'limning asosidir. Inson anatomiyasi sohasida kadavra parchalanishining boy an'analari va ahamiyatini tan olish juda muhimdir. Kadavra diseksiyonu ko'pincha inson anatomiyasining murakkabligi va o'zgaruvchanligini o'rganishning eng yaxshi usullaridan biri hisoblanadi, chunki u tibbiyot talabalariga anatomik tuzilmalar orasidagi fazoviy munosabatlarni baholashga imkon beradi. Garchi bu modallik qadimgi davrlarga borib taqalsa va bugungi tibbiyotda u eskirgan deb hisoblansa-da, u muhimligicha qolmoqda, chunki vertual ong inson tanasini yaxshi tushunishni rivojlantirishda asosiy hisoblanadi. Bundan tashqari, intiluvchan jarrohlar uchun murdani tanasini o'rganish jarrohlik ko'nikmalarini oshirish uchun eshik bo'lishi mumkin. To'qimalar va organlarni kesishning taktik tajribasi jarrohlarni jonli operatsiyalarning murakkabliklariga tayyorlaydi, qulaylik va ishonch darajasini oshiradi. Bundan tashqari, murdani kesishdan o'tgan radiologlar va boshqa klinitsyenlar ko'pincha diagnostika bo'yicha yuqori malakaga ega bo'lishadi, chunki ular anatomik tuzilmalarni va ularning o'zgarishini osongina vizual tarzda ko'rishlari mumkin.

Biroq, interaktiv texnologiyadagi so'nggi yutuqlar 3D diagnostikasiga yo'l ochdi.. Masalan, virtual anatomiya dasturlari, kengaytirilgan va virtual ilovalari tibbiyot talabalariga anatomiyani tahlil qilish, manipulyatsiya qilish va tushunish uchun interfaol platformalarni taqdim etadi. Ushbu yangi texnologiyalar anatomiyani hayotga tatbiq etib, o'quvchilarga inson tanasining murakkabliklarini ilgari tasavvur qilib bo'lmaydigan yo'llar bilan boshqarish imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, virtual tanani ajratish raqamli chegara hisoblanadi. Raqamli tana resurslari va onlayn disseksiya platformalari an'anaviy tanani ajratish tajribasini qayta aniqladi. Kadavra namunalarining yuqori aniqlikdagi tasvirlari va videolari anatomiya talabalariga fizik laboratoriyaga ehtiyoj sezmasdan parchalanish imkonini beradi. Foydalanish imkoniyati va moslashuvchanlik asosiy afzallik hisoblanadi, chunki talabalar disseksiya mashqlarini qayta-qayta, o'z tezligida va takrorlanadigan aniqlik bilan bajarishlari mumkin.

Anatomiya o'qituvchilari va klinik o'qituvchilari professional, malakali va xarizmatik bo'lishlari kerak bo'lsa-da, barcha o'quvchilar o'zlarining diqqatlarini o'rganishga jalb qilishlari uchun etarlicha faol bo'lishlari kerak. Shu sababli, faol usullardan foydalanish barcha uslubdagi o'quvchilarning yanada izchil ishtirokini ta'minlashi mumkin.

Tibbiy bilimlar klinik anatomiya asos bo'lib xizmat qiladi. Inson anatomiyasini tushunish dastlabki bosqichdir, ammo uning asl mohiyati klinik sohaga integratsiyalashganda namoyon bo'ladi. Klinik integratsiya ushbu nazariy bilimlarni dinamik ob'ektlarga aylantiradi va ularning tibbiy amaliyotga aloqadorligini ko'rsatadi. Ushbu ob'ektiv orqali tibbiyot talabalari nafaqat shaklning nozik tomonlarini tushunishadi, balki sog'liq va kasallikdagi funktsional ta'sirlarni ham aniqlaydilar. Shu nuqtai nazardan, vaziyatga asoslangan ta'lim klinik stsenariylarni anatomik ta'lim to'qimalariga to'qadigan kuchli vosita sifatida paydo bo'ladi. Anatomiya o'qituvchilari va klinik o'qituvchilari anatomiya talabalariga haqiqiy vaziyatlarni taqdim etish orqali muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishlari mumkin va ular tibbiyot haqida yaxlit tushunchani rivojlantirishlari mumkin. Har bir holat hikoya bo'lib, bemorlarga tashxis qo'yish va davolash san'atida anatomik tamoyillarni qo'llash orqali talabalarga yo'l ko'rsatadi. Zamonaviy dunyoda texnologiya bebaho ittifoqchi bo'lib xizmat qiladi.

Darhaqiqat, texnologiya an'anaviy usullarni kengaytirib, inson tanasi va uning murakkabligini o'rganish uchun dinamik va qulay platformani ta'minlaydi. Klinik jihatlarni

anatomiya ta'limiga kiritish ajralmas bo'lsa-da, muammolar hali ham mavjud. Masalan, anatomik bilimlarning chuqurligi va klinik qo'llash o'rtasidagi muvozanatni saqlash, barcha holatlarning real va dolzarbligini ta'minlash va turli xil o'rganish uslublarini hal qilish doimiy e'tiborda. Faol ishtirok etish, hamkorlik va metodologiyalarni doimiy ravishda takomillashtirish bu qiyinchiliklarni yengishda yordam beradigan strategiyalardir.

Xulosa qilib aytganda, anatomik tushunchalarni klinik ziyraklikka aylantirishga keng qamrovli tibbiy ta'lim merosini davom ettiradi. Ishonchli dalillar, odamlar anatomik tuzilmalarni muhokama qilish, muhokama qilish va chizish, anatomik modellarni yaratish, yozish mashqlarini bajarish, tanani kesishda qatnashish yoki ta'lim bilan shug'ullanish kabi mazmunli faoliyat bilan faol shug'ullanganda yanada samaraliroq o'rganish g'oyasini qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu yondashuvlar nafaqat talabalarning faolligini oshiradi, balki tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi va keng qamrovli tibbiy ta'limga hissa qo'shadi.

References:

1. Golovin B.N. Tilshunoslik atamaları va lingvistik g'oyalar // Tilshunoslik masalalari. – 1976. – 3-son. – 20-34-betlar.
2. Leychik, V.M. Terminologiya: predmeti, usullari, tuzilishi. – 3-nashr. – M.: "LIBROKOM" kitob uyi, LKI nashriyoti, 2007. – 256 b.
3. Reformatskiy, A.A. Tilshunoslikka kirish: universitetlar uchun darslik. – M.: AspectPress, 2002. – 536 b.
4. Lukoyanova, T.V. Tibbiy terminologiya: nemis tilida "jarrohlik asboblari" terminologik sohasini shakllantirish xususiyatlari // Terminologiya: shakllanishi, rivojlanishi, faoliyati: soni. monografiya / ilmiy. ed. Dots. S.I. Madjaeva;
5. javob. ed. Ph.D. Filol. Sci. T.V. Lukoyanov. – Astraxan: Astraxan davlat tibbiyot universiteti nashriyoti, 2019. – 114-134-betlar.